

REVISITANDO EXPERIÊNCIAS DE (RE)ESCRITA E DE LEITURAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO:

possibilidades à formação inicial do professor de Matemática

Viviane Cristina Almada de Oliveira
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
viviane@ufsj.edu.br

Flávia Cristina Duarte Pôssas Grossi
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
flavia.grossi@ufsj.edu.br

Resumo: Na reflexão que propomos neste texto, consideramos o papel importante de leitura e de (re)escrita de relatórios produzidos no contexto do estágio curricular supervisionado no curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais. Destacamos que a constituição desses relatórios como textos, possibilitam aos(as) discentes, em sua formação inicial de professores(as) de Matemática, a produção de significados sobre práticas pedagógicas implementadas em salas de aula da Educação Básica para o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e sobre espaços e tempos escolares. Para essa reflexão, apresentamos e discutimos a (re)escrita de uma parte do relatório de uma estagiária, a partir de suas experiências em uma aula de observação no 6º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública estadual. O tema da aula versava sobre simplificação de fração e sua representação na forma irredutível. Fundamentadas nos estudos do Modelo dos Campos Semânticos, consideramos que o exercício de leitura e (re)escrita possibilitou à discente produzir novos significados para o processo de simplificação de frações em articulação com o máximo divisor comum de dois números naturais e de fração equivalente irredutível. Por fim, argumentamos que esse exercício de leitura e (re)escrita oportuniza aos(as) discentes, em seu processo de formação inicial, a constituição de um repertório de leituras e reflexões que possam auxiliá-los(as) com as demandas de uma sala de aula em sua futura prática pedagógica.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Licenciatura em Matemática; Modelo dos Campos Semânticos; Formação Inicial do(a) professor(a).

1 Introdução

O estágio curricular supervisionado é, sem dúvidas, uma componente importante na formação inicial de professores. Apresentado como “(...) ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior (...)” (Brasil, 2008), sua centralidade é reafirmada nas atuais

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (Brasil, 2024).

Mesmo com a relevância que o estágio curricular supervisionado tem na formação inicial de professores, Gatti e Nunes (2009) destaca ser essa atividade uma das maiores fragilidades em cursos de licenciatura de Matemática. Nos desenhos institucionais das licenciaturas em Matemática, não é difícil encontrarmos aqueles que o consideram apenas como uma atividade em que é necessário o cumprimento de burocracias relacionadas à contagem de horas em que o licenciando permanece na escola e ao preenchimento de documentos. Em outras circunstâncias, muitas vezes o estágio curricular supervisionado é compreendido, exclusivamente, como o momento em que, na formação inicial de professores, se aplicaria - na prática de sala de aula – o que teoricamente foi aprendido em algumas disciplinas do curso.

Numa perspectiva que ultrapassa essas e outras compreensões – muitas vezes limitadas, entendemos, com Pimenta e Lima (2005/2006), que o estágio curricular supervisionado tem um estatuto epistemológico, estabelecendo-se, portanto, como campo de conhecimento. Contribuem para isso as observações e as regências realizadas pelos(as) estagiários(as) em escolas de Educação Básica, acompanhadas da análise crítica e da reflexão a partir dessas atividades. Teixeira e Cyrino (2014), por exemplo, destaca no processo de observação no contexto do estágio curricular supervisionado, várias aprendizagens a respeito da docência podem ser possibilitadas ao licenciando; dentre elas, estão “(...) ter preocupação com a dinâmica da aula; reconhecer a importância da interação entre professor e alunos e dos alunos entre si; reconhecer os alunos como agentes ativos no seu processo de aprendizagem; (...)” (p. 620).

Para que isso possa acontecer, as orientações realizadas pelo(a) professor(a) orientador(a) do estágio devem se dar com vistas à produção de conhecimentos a partir das experiências vivenciadas pelos(as) estagiários(as) no estágio curricular supervisionado.

É, portanto, considerando um cenário de estágio curricular supervisionado que apresentaremos o relato de experiências ocorridas durante aulas vinculadas ao estágio curricular supervisionado do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal

de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais, a partir de apontamentos feitos em torno de um dos relatórios escrito por uma estagiária.

2 Descrição e análise da experiência

O curso de licenciatura em Matemática da UFSJ foi criado em 2002 e, desde então, é ofertado exclusivamente no turno noturno. O atual projeto político-pedagógico do curso está organizado para que ele ocorra ao longo de nove períodos letivos. Nele, a orientação do estágio curricular supervisionado da licenciatura em Matemática da UFSJ acontece de acordo com o previsto em uma instrução normativa¹ aprovada pelo Colegiado do curso (COMAT, 2025). O referido documento sinaliza que:

As atividades de orientação na UFSJ, que compõem o Estágio Supervisionado, contam, respectivamente, com um período pré-estabelecido no horário de aulas do curso de Matemática, do 6º aos 9º períodos, visando à orientação, ao acompanhamento e à socialização das experiências dos discentes, sendo de duas (02) horas-aula semanais no horário noturno para atendimento coletivo e/ou individual dos alunos. (p. 3)

Desse modo, as orientações, acompanhamentos e socialização das experiências, bem como as reflexões coletivas e individuais, se dão a partir de observações em escolas e em aulas de Matemática, bem como a partir de planejamentos e regências, tanto nos anos finais do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. No 6º período do curso, são feitas observações de aulas em todos os anos finais do Ensino Fundamental; no 7º período, ocorrem os planejamentos de regências e as regências nos mesmos anos; no 8º período são as observações de aulas em todas as séries do Ensino Médio; e, no 9º período, acontecem as regências e seus planejamentos nas 1ª, 2ª e 3ª séries da última etapa da Educação Básica.

A mesma instrução normativa estabelece um padrão para a escrita dos relatórios das observações de aulas e também das regências, dado abaixo:

Figura 1 – Modelo de relatório de observação

¹ Embora esse documento tenha data de sua publicação no ano de 2025, ele ainda não atende à recomendação de que o estágio curricular supervisionado aconteça desde o início do curso, segundo as DCN (Brasil, 2024).

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Atividades desenvolvidas na aula: **fazer relatório para cada ano/série de cada nível, destacando: data, turma, horário, professor responsável, escola.**

Comentários/reflexões:

Observações:

Fonte: COMAT (2025)

A estrutura dos relatórios por nós organizada teve como inspiração o chamado relatório-avaliação, no qual estão apresentados, dentre outros elementos, a identificação do aluno, do professor, do tema da aula, uma síntese do conteúdo da aula, comentários e sugestões sobre a aula e sobre o tema (D'Ambrosio, 1996, p. 71). Desse modo, pretendemos que o(a) estagiário(a), no espaço destinado para *Atividades desenvolvidas na aula*, descreva, com maior riqueza de detalhes possível: o que e como foi a aula; sobre o que o professor falou, como ele falou, para quem ele falou; se houve interações entre professor e estudantes, entre estudantes, e como foram essas interações; qual ou quais abordagens o professor utilizou para tratar do tema da aula; quais foram dúvidas apresentadas ou comentadas pelos(as) estudantes durante a aula e de que modo o professor lidou com elas. Feita a descrição da aula, a próxima parte do relatório, *Comentários/reflexões*, foi pensada para que o(a) estagiário(a) registre suas impressões sobre a aula e sobre os processos que foram indicados na parte anterior; nesse espaço têm lugar considerações sobre relações interpessoais, sobre metodologias, sobre o conteúdo matemático abordado, sobre a postura docente – todas elas pensadas em termos da prática relatada e de possibilidades interessantes de encaminhamento de uma outra aula sobre o mesmo tema ou que envolva questões sensíveis semelhantes, deixando de lado a personalidade da regência apresentada. Já as *Observações* voltam-se para o que, na avaliação do(a) estagiário(a), possa relacionar-se com fatos que se deram na aula, mas que não ocorreram no seu intervalo de tempo.

Cabe salientar que cada um dos relatórios produzidos pelos(as) estagiários(as) é inicialmente provisório e assim considerado até que tenham sido exploradas as possibilidades de discussão trazidas pelo licenciando ou apontados pelo(a) orientador(a) de

estágio. Desse modo, ao longo do período de orientação do estágio curricular supervisionado são produzidas várias versões a partir de uma primeira apresentada pelo(a) estagiário(a). Na medida em que são feitas leituras de cada relatório, sejam elas realizadas apenas pelo(a) professor(a) orientador(a) e pelo estagiário(a) ou por outros(as) estagiários(as) e socializadas no momento da orientação coletiva, e que são compartilhados significados produzidos pelos envolvidos na leitura, uma nova versão ou outro relatório é (re)escrito pelo(a) estagiário(a), tendo como resíduos de enunciação como demanda à produção de (outros) significados os comentários², observações, questionamentos e problematizações feitos por todos(as).

Outro destaque, necessário para continuidade deste relato, é a compreensão que temos acerca de cada uma das versões dos relatórios produzidos pelos(as) estagiários(as), de acordo com a perspectiva teórica do Modelo dos Campos Semânticos (Lins, 2022; 2004; 1999): eles são resíduos de enunciação (Lins, 2022), os quais podem ser postos como demanda à produção de significados de quem os lê. Os resíduos de enunciação a partir dos quais são, no interior de uma atividade, produzidos significados tornam-se assim – para quem produz significados a partir deles – textos (Oliveira, 2011). Desse modo, um resíduo de enunciação é texto apenas para quem produz significado a partir dele.

Por isso dizemos que textos não possuem essências; e, portanto, não há o que muitos chamam de interpretações para um texto – há, sim, diferentes significados produzidos para um mesmo resíduo de enunciação. E é exatamente na/pela produção de significados a partir de resíduos de enunciação que objetos são constituídos pelo sujeito que produz significados. Sob nossa ótica, expressões como “os significados contidos no texto” não fazem sentido; *textos* não possuem *significados!* (Oliveira, 2011, p. 11)

Isso porque “significado de um objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de um objeto, no interior de uma atividade. Objeto é aquilo para que se produz significado.” (Lins, 2022, p.28).

Neste ponto, a partir do já exposto, dizemos que não há relatório de estágio certo ou errado; há sim resíduos de enunciações (a partir da aula assistida ou da aula ministrada por um(a) estagiário(a)), materializados no relatório – que traz uma descrição das atividades da aula e comentários/reflexões a partir da aula - que são tomados como demanda à produção

² A ferramenta de controle e a inserção de comentários, na aba Revisão do Word, é bastante útil nesse processo.

de significados do(a) estagiário(a) que fez a escrita, de outros(as) estagiários(as) com os quais o relatório é socializado e também do(a) professor(a) orientador(a).

A aula assistida pela estagiária, a partir da qual essa última produziu um primeiro relatório, aconteceu em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual. Prevista para 50 minutos, a aula foi realizada em 35 minutos – devido a uma reforma que acontecia na escola. O tema da aula, como descrito no relatório da estagiária, foi simplificação de fração e sua representação na forma irredutível; e ela teve início com a professora regente apresentando exercícios para correção, dados na Figura 2:

Figura 2 – Exercício inicial

10. Simplifique as frações até obter a forma irredutível.

a) $\frac{3}{6} \frac{1}{2}$	c) $\frac{9}{18} \frac{1}{2}$	e) $\frac{250}{150} \frac{5}{3}$
b) $\frac{4}{12} \frac{1}{3}$	d) $\frac{63}{105} \frac{3}{5}$	f) $\frac{147}{189} \frac{7}{9}$

Figura 3 – Exercício proposto durante a aula

Copie as frações a seguir no caderno e associe cada fração dos cartões amarelos com a forma irredutível dos cartões azuis. **A-II; B-III; C-IV; D-I.**

(A) $\frac{30}{45}$	(B) $\frac{120}{440}$	(C) $\frac{8}{20}$	(D) $\frac{25}{60}$
(I) $\frac{5}{12}$	(II) $\frac{2}{3}$	(III) $\frac{3}{11}$	(IV) $\frac{2}{5}$

Fonte: Relatório 1 da estagiária

A Figura 3 traz um exercício enunciado pela professora para resolução pelos estudantes do 6º ano, dado durante a aula relatada.

Salientamos que, na parte *Atividades desenvolvidas na aula*, que compõe o modelo do relatório, frequentemente são feitas muitas perguntas ao(à) estagiário(a), as quais interrogam o(a) relator(a) acerca de informações necessárias à descrição da aula, o quanto mais detalhadamente possível, a fim que se tenha um panorama da mesma e seja possível se tomarem episódios que nela ocorreram e se fazerem comentários e reflexões a respeito.

Para ilustrar esse movimento, construímos o Quadro 1, no qual estão, na primeira coluna, trechos constantes na primeira versão do relatório da estagiária na parte de *Atividades desenvolvidas na aula* e, na segunda coluna, comentários anotados no documento pela professora orientadora e referentes àquele trecho.

Quadro 1 – Trechos do relatório e comentários da professora orientadora

Trecho do relatório	Comentários da professora orientadora
O objetivo da aula era resolver alguns exercícios do livro.	Isso foi explicitado pela professora? Embora a aula tenha sido de resolução de exercícios, o objetivo da aula em si não está na resolução de exercícios, mas na abordagem, discussão do conteúdo tratado nos exercícios, não acha?
Houve respostas divergentes; então, a professora escolhia uma das respostas para reproduzir na lousa e analisava oralmente se as outras estavam corretas.	Dê pelo menos um exemplo de como isso aconteceu. Quanto mais exemplos você colocar, melhor. Pode nos ajudar a observar os tipos de erros mais comuns na simplificação de frações cometidos por estudantes.
Alguns alunos curiosamente associaram a simplificação de fração com o cálculo de MDC. A professora respondeu que era parecido e deu sequência a aula.	Por que a surpresa? Explique aqui como se deu essa associação. Ela [a professora] só disse que era parecido? Em que sentido? Qual foi a sequência da aula?

Fonte: Relatório 1 da estagiária

Na expectativa de novamente indicar marcas dos movimentos de leitura-(re)escrita realizados pela estagiária e do processo de produção de significados que se deu a partir do relatório da aula assistida, trazemos a primeira e a última versões do *Comentários/reflexões* escrito pela estagiária:

VERSÃO 1

Durante as aulas, percebi que os estudantes eram muito participativos e mesmo quando o resultado dava o mesmo mas o desenvolvimento da questão era diferente, eles questionavam a professora se sua resposta estava correta e gostavam de falar a maneira como tinham feito. Ao final da aula, quando os alguns estudantes questionaram se a simplificação de fração era como calcular MDC eu fiquei me perguntando qual a relação havia entre esses dois conteúdos.

VERSÃO 3

Escolhi essa aula pela grande interação que os estudantes tiveram com a professora no desenvolvimento das atividades. Durante a aula, percebi que os estudantes eram muito participativos e mesmo quando o resultado dava o mesmo, mas o desenvolvimento da questão era diferente, eles questionavam a professora se sua resposta estava correta e gostavam de falar a maneira como tinham feito.

Esses alunos participativos eram maioria. Então a professora revezava os alunos que apresentavam suas respostas. Havia um grupo de uns cinco alunos que não

participava e parecia nem ter feito a atividade proposta, pois, apesar de estarem com o caderno e o livro aberto na página indicada, observei que em seus cadernos não tinham anotações e eles conversavam assuntos alheios ao desenvolvimento da aula.

Além disso, aula proporcionou diversas oportunidades de aprofundamento no conteúdo. Por exemplo, nas atividades em que alguns alunos simplificavam frações dividindo o numerador e o denominador pelo MDC, enquanto outros optavam por divisões sucessivas, utilizando a decomposição desse MDC. Seria valioso promover uma compreensão mais profunda dessa relação: quando uma fração é simplificada para sua forma irredutível através da divisão por um único número, esse divisor corresponde ao MDC entre o numerador e o denominador; mas também, a fração original pode ser simplificada sucessivamente através da divisão pelos fatores primos do MDC, resultando em frações equivalentes.

No exercício em que os estudantes associavam as frações amarelas às frações azuis, uma estratégia adicional, não explorada durante a aula, seria a multiplicação do numerador e do denominador por um número natural não nulo. Essa abordagem enriqueceria significativamente a compreensão da equivalência entre frações, pois permitiria aos alunos perceberem ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, obtemos frações equivalentes.

Ao final da aula, quando os alguns estudantes questionaram se a simplificação de fração era como calcular MDC eu fiquei me perguntando qual a relação havia entre esses dois conteúdos e qual o motivo daquele estudante ter relacionado frações com MDC, já que ao questionar a professora, ela me disse que eles ainda não tinham aprendido cálculo de soma e subtração de frações que é a parte em que se relaciona MMC com frações. Mas posteriormente, ao corrigir esse relatório percebi que, ao calcular o MDC entre o numerador e o denominador da fração calculamos o número pelo qual devemos simplificar a fração.

Destacamos nesses trechos, o que a estagiária considerou como “oportunidades de aprofundamento do conteúdo”. As discussões ocorridas nas orientações do estágio curricular supervisionado e os movimentos de leitura-(re)escrita possibilitaram, em particular, a produção de novos significados para o processo de simplificação de frações em articulação com o máximo divisor comum de dois números naturais e a fração equivalente irredutível; serviram também para que a ideia de equivalência fosse repensada, num contexto de ensino, considerando-se não apenas o processo de simplificação, mas frações obtidas a partir do produto do numerador e do denominador de uma fração por um fator não nulo.

Permitiram, ainda, compreender estratégias tomadas pela professora durante aquela aula – como revezar os(as) estudantes nas apresentações de respostas para promover a participação de mais estudantes na aula – e algumas demandas específicas daquele grupo –

como apresentar à professora estratégias diferentes da adotada por ela na resolução de exercícios.

4 Algumas considerações

Com os apontamentos feitos a partir dos relatórios produzidos por uma estagiária do curso de licenciatura em Matemática e as discussões feitas na seção anterior, argumentamos pelo relevante papel que cumprem os registros escritos das observações (e também das regências) no contexto de orientação do estágio curricular supervisionado: o de materializar experiências, narrando impressões e marcas lidas pelos(as) estagiários(as) nos processos de ensino e de aprendizagem de Matemática, os quais podem servir como texto à leitura e à produção de significados, conforme Lins (2022), para os(as) envolvidos(as) na atividade de orientação de estágio.

Essa constituição dos relatórios como textos se dá pela leitura, por reescritas e releituras, em alguns momentos socializadas com todo o grupo de estagiários(as), e sempre mediadas por questionamentos e problematizações da escrita dos relatórios (como os apresentados no Quadro 1). Com isso, tem sido possível trazer para os momentos de orientação elementos que possibilitam refletir sobre práticas educativas implementadas em salas de aula de Matemática da Educação Básica, repensar os espaços, tempos e relações estabelecidos no ambiente escolar, compreender o conteúdo matemático para o ensino – sua organização, articulações possíveis, a pertinência da adoção de determinadas metodologias, os processos de interação entre estudantes e entre estudantes e professor(a), e a participação dos estudantes na aula.

Acreditando que o centro da atividade profissional do(a) professor(a) (de Matemática) é “ler os alunos e tomar decisões sobre o que está acontecendo [em sala de aula] e como seguir” (Lins, 2005, p.120, comentário nosso), com esse trabalho realizado nas orientações do estágio curricular supervisionado pretendemos criar oportunidades para que o(a) futuro(a) professor(a) de Matemática constitua um repertório de leituras, as quais podem lhe servir como referência para tomadas de decisão que venham a ser demandadas em suas salas de aula.

4 Referências

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, 26 set. 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111788.htm. Acesso em: 10 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024**. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de junho de 2024, Seção 1, pp. 26-29.

COMAT. **Instrução Normativa COMAT Nº 02, de 11 de fevereiro de 2025**. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcgclclefindmkaj/https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/comat_lic/IN_02_2025_Estagio_LICENCIATURA_2025_assinado.pdf. Acesso em: 10 jul. 2025.

D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática: da teoria à prática**. Campinas, SP: Papirus, 1996.

GATTI, B. A.; NUNES, M. M. R. (orgs.). **Formação de professores para o ensino fundamental: estudo de currículos das licenciaturas e pedagogia, língua portuguesa, matemática e ciências biológicas**. São Paulo: FCC/DPE, 2009.

LINS, R. C. Por que discutir teoria do conhecimento é relevante para a Educação Matemática. In: BICUDO, M. A. V. (org.). **Perspectivas em educação matemática: concepções e perspectivas**. São Paulo: Editora da Unesp, 1999, pp. 75-94.

LINS, R. C. Monstros, Matemática e Significados. In: BICUDO, M. A. V. e BORBA, M. C. (orgs.). **Educação Matemática: pesquisa em movimento**. São Paulo: Cortez, 2004, p. 92- 120.

LINS, R. C. A formação pedagógica em disciplinas de conteúdo matemático nas licenciaturas em Matemática. **Revista de Educação PUC-Campinas**, Campinas, n. 18, p. 117 – 123, jun. 2005.

LINS, R. C. O Modelo dos Campos Semânticos: estabelecimentos e notas de teorizações. In: Angelo, C. L. et al. (orgs.). **Modelo dos Campos Semânticos e educação matemática: 20 anos de história** (segunda edição revisada e ampliada) [recurso eletrônico]. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2022.

OLIVEIRA, V. C. A. **Uma leitura sobre formação continuada de professores de Matemática fundamentada em uma categoria da vida cotidiana**. 2011. 207f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência: diferentes concepções. **Revista Poíesis**, v. 3, n. 3 e 4, p. 5-24, 2005/2006.

TEIXEIRA, B. R.; CYRINO, M. C. C.T. O estágio de observação e o desenvolvimento da identidade profissional docente de professores de matemática em formação inicial. **Educ. Matem. Pesq.**, São Paulo, v.16, n.2, p. 599-622, 2014.